

APLICATIVO MÓVEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ECOPONTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Edson Melo de Souza^{1*}, Thiago Paulo de Maceda², Wilson da Silva Lourenço³

¹ Universidade Nove de Julho (PPGI), Avenida Doutor Adolpho Pinto, 109 – CEP 01156-050
São Paulo – SP – Brasil, prof.edson.melo@gmail.com * autor correspondente.

² Universidade Nove de Julho, Avenida Doutor Adolpho Pinto, 109 – CEP 01156-050
São Paulo – SP – Brasil, thiagopmaceda@gmail.com

³ FATEC Ferraz de Vasconcelos, Rua Carlos de Carvalho, 200 – CEP 08545-120
Ferraz de Vasconcelos – SP – Brasil, prof.wilson.lourenco@gmail.com

RESUMO. O objetivo deste trabalho é mostrar a criação de um *software* para o mapeamento de ecopontos na cidade de São Paulo, Brasil, com o intuito de facilitar o envolvimento da população paulistana no processo de coleta seletiva, afim de ajudar na separação dos resíduos de forma correta. Um segundo objetivo foi realizar o levantamento sobre o conhecimento da população em relação as políticas públicas de coleta seletiva. **Método:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre coleta seletiva de resíduos e trabalhos correlatos e, a partir da pesquisa, foi possível obter os conhecimentos em relação aos *softwares* utilizados e aos procedimentos envolvidos. **Resultados:** Como resultado foi desenvolvido um aplicativo móvel para atender às necessidades percebidas pelos usuários. Por fim, foram realizados testes com o aplicativo, o qual se mostrou eficiente em seu propósito, fornecendo condições de auxiliar a população para o descarte correto em locais apropriados dos resíduos produzidos.

Palavras-chave. Descarte de Resíduos. Ecopontos. Sustentabilidade.

ABSTRACT. The objective of this work is to show the creation of a software for the ecopoints mapping in the São Paulo city, Brazil, in order to facilitate the involvement of the population in the selective collection process, in order to help the separation of waste correctly. A second objective was to conduct a research about the population's knowledge regarding public policies for selective collection. **Method:** A bibliographic research about selective waste collection and related works was performed it was possible to obtain the knowledge regarding the software used and the procedures involved. **Results:** As a result, a mobile application was developed to meet the needs perceived by users. Finally, tests were performed with the application, which proved to be efficient in its purpose, providing conditions to help the population to properly dispose of the waste produced.

Keywords. Waste Disposal. Ecopoints. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A coleta seletiva é uma forma de separar os resíduos para reciclagem, a qual colabora para o manutenção da sustentabilidade, trazendo benefícios como a redução na coleta do lixo, geração de renda extra para os coletores autônomos e proteção ao meio ambiente. Nos grandes centros urbanos há um volume expressivo de lixo que, além de ser descartado de forma incorreta, ainda deixa de ser reaproveitado como material reciclado.

Países como Japão e Estados Unidos estão na vanguarda da reciclagem, apesar de o Brasil

também apresentar movimentos neste sentido. Um exemplo é a cidade de São Paulo que mantém programas em conjunto com empresas de reciclagem e cooperativas, além dos Ecopontos distribuídos pela capital. Neste contexto, fica evidente a necessidade de utilizar esse método para enfrentar o problema da produção de lixo no Brasil. Entretanto, é importante destacar que existem dificuldades na criação de Políticas Públicas para trazer um maior impacto para a sociedade e impulsionar os métodos de reciclagem.

Para contornar esta problemática, uma solução foi usar a tecnologia que está difundida na sociedade com o uso dos *Smartphones* conectados à internet. Entre diversas funcionalidades, esses dispositivos permitem ao usuário utilizar os sistemas de geolocalização já presentes nos equipamentos e, por meio da criação de um aplicativo, foi possível implementar uma solução capaz de auxiliar os usuários na coleta seletiva de lixo.

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Considerando-se o contexto apresentado, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: A utilização de um aplicativo móvel pode minimizar o problema da coleta seletiva de lixo e proporcionar melhores condições para reciclagem?

Para responder a esta questão de pesquisa, este trabalho tem como objetivo principal apresentar um aplicativo que visa ajudar na coleta seletiva, proporcionando aos seus usuários a fácil localização dos ecopontos na cidade de São Paulo, utilizando o sistema de geomapeamento, a fim de fornecer mapas de acesso aos pontos de reciclagem. Ademais, o aplicativo também fornece condições para a seleção de melhores rotas para os endereços dos ecopontos, permitindo ao usuário encontrar o seu destino com economia tempo e recursos financeiros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COLETA SELETIVA

A coleta seletiva é uma forma de separar os resíduos para reciclagem que traz benefícios para o meio ambiente por meio da redução de lixo, permitindo o reaproveitamento da matéria prima, além de gerar renda para famílias que trabalham com essa atividade (JACOBI, 2006).

Neste contexto, a prática da reciclagem pode colaborar para o enfrentamento do problema da produção de lixo no país. Entretanto, é importante salientar que existem dificuldades para a criação de Políticas Públicas para que haja uma alavancagem da prática e, por consequência, um maior impacto para sociedade. Um dos pontos de entrave é a falta de capacitação técnica dos catadores

cooperativistas (RIBEIRO; BENZEN, 2007). Outro ponto de grande destaque é a forma de descarte incorreto que provoca contaminação do solo, água e ar, contribuindo para a proliferação vetores de doenças (SILVA et al., 2018).

De acordo com a literatura, a coleta seletiva pode trazer benefícios financeiros e ambientais, onde seus benefícios incluem a geração de oportunidade para pessoas com baixa renda e a diminuição na quantidade de lixo enviado para os aterros e lixões. Assim, reveste-se de fundamental importância a participação dos catadores que se tornam um dos aspectos mais importantes no trabalho da reciclagem desses resíduos (TRIGUEIRO, 2005).

Nas obras citadas anteriormente, é possível verificar como ambos autores utilizam da exemplificação para trazer à tona os assuntos do meio ambiente. Jacobi (2006) apresenta casos em cidades do Brasil para mostrar como é possível utilizar a gestão pública juntamente com a coleta seletiva, deixando claro o seu propósito. De outra forma, Trigueiro (2005) utilizou entrevistas e comentários dos meios de comunicação para, juntamente com suas ideias, mostrar os temas mais relevantes em relação ao meio ambiente nas cidades. Rodrigues (2018) avaliou o Programa de Coleta Seletiva de resíduos sólidos proposto pelo Governo do Distrito Federal (DF) nas regiões do Varjão e Candangolândia.

A coleta seletiva ainda traz benefícios para as Prefeituras Municipais, que minimizam o gasto com a limpeza urbana. Entre tais benefícios está a redução do lixo na fonte geradora, o reaproveitamento da reciclagem de matérias primas, a geração de renda com inclusão social, minimização do impacto ambiental causado pelo aterramento dos resíduos no solo e da poluição das águas, do ar e o aumento da vida útil dos aterros sanitários (BAPTISTA, 2015).

Portanto, segundo Vidal e Maia (2017), “[...] a implementação de programas de coleta seletiva é fundamental para o equacionamento dos impactos que os resíduos sólidos provocam no ambiente e na saúde dos cidadãos.”.

2.2 ECOPONTOS

Ecoponto é uma denominação para a realização da coleta seletiva de lixo de várias naturezas, caracterizados por diferenciação de cores de acordo com o tipo do material a ser descartado. Segundo Silva e Milan (2016) “[...] são a semelhança dos PEVs, lixeiras próprias para que o lixo das residências, lojas, repartições públicas, empresas e indústrias coloquem seus resíduos diariamente.”. Tais dispositivos são geralmente instalados em locais estratégicos para facilitarem o acesso à população no momento do descarte.

É importante destacar que os Ecopontos estão presentes para o descarte de lixo comum, ou

seja, rejeitos relacionados a lixo hospitalar, materiais tóxicos, entre outros desta natureza, devem ser descartados em locais especiais, segundo a legislação brasileira. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dispõe de várias regulamentações de acordo com o tipo de rejeito a ser descartado.

2.3 COPERATIVAS DE RECICLAGEM

A precarização do trabalho assalariado devido as crises econômicas recentes que atingem o país fomentam ainda mais a criação de cooperativas e, dentro deste conceito, na visão de Pires (2017) “[...] a chamada Economia Solidária (ES) preconiza uma nova forma de viver, consumir e produzir, valorizando o ser humano e não o capital gerado.”. Com base no conceito apresentado pelos autores, há um forte crescimento no território nacional na criação de cooperativas, como é o caso dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros (GUARDABASSIO; PEREIRA; AMORIM, 2017).

Portanto, de acordo com a literatura, a reciclagem do lixo e as ações acerca do tema proporcionam condições de oferecer recursos para melhorar os processos da coleta seletiva do lixo por meio dos ecopontos, além da criação de cooperativas que possam manipular e destinar corretamente os materiais para seus objetivos fim.

2.4 COMPUTAÇÃO MÓVEL

A computação móvel pode ser definida como um conjunto de tecnologias que permitem a um utilizador realizar conexões em movimento, estando presente em dispositivos como smartphones, sistemas automotivos, computação vestível, IoT (Internet das Coisas), entre outros (LEAO; ISATO; FORMOSO, 2016).

A partir da década de 2010 a utilização dos *Smartphones*, um avanço dos telefones celulares, está em crescente demanda e permeada na sociedade mundial. Neste cenário é possível destacar dois grandes sistemas computacionais concorrentes que estão presentes nos sistemas móveis sendo o Android da empresa Google e o iOS da empresa Apple.

Segundo dados fornecidos pelas próprias as empresas, o número de aplicativos disponíveis em ambas plataformas é expressivo, somando 1,43 milhão na Google Play, loja de aplicativos para o sistema Android, e 1,21 milhão na Apple. Tais aplicativos abordam diversas aplicações que vão desde comunicadores, como o WhatsApp e Messenger, até aplicações específicas na área da saúde.

De acordo com a empresa Stats (2019), especializada em métricas internacionais de tecnologia, um recente relatório de setembro de 2019, Figura 1, mostra que o sistema Android tem

uma fatia de participação mundial de 75,23%, enquanto o iOS vem em segundo lugar com 22,44%. A diferença percentual está entre os demais concorrentes do mercado como o Windows e outros sistemas de menor expressão.

FIGURA 1 – Participação mundial dos sistemas operacionais.

FONTE: Stats (2019)

Já no Brasil, Figura 2, a mesma empresa afirma que o sistema Android domina o mercado com 85,04%, enquanto o iOS tem 13,8% de representatividade.

FIGURA 2 – Fatia de mercado dos sistemas operacionais no Brasil.

FONTE: Stats (2019)

Portanto, de acordo com o cenário tecnológico, a utilização do sistema Android se mostra

promissora por permitir que um maior número de usuários possa aproveitar as funcionalidades presentes nos dispositivos e sistemas, viabilizando a construção de uma aplicação que atinja uma grande fatia da sociedade.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Rampazzo (2005), pode-se dizer que a pesquisa científica é um procedimento que se utiliza de processos para a solução de problemas, contribuindo para o avanço em qualquer área do conhecimento. Do ponto de vista da pesquisa aplicada, Ciribelli (2003, p.54) descreve-a como sendo “[...] aquela que aplica os informes obtidos pela Pesquisa Pura. Equipara-se, portanto, à Tecnologia na atualidade, elemento indispensável para aumentar as tarefas desenvolvidas pelo homem.”.

Uma vez que este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo para fins práticos de utilização, utilizou-se o método de Pesquisa Exploratória, uma vez que seu objetivo é aumentar o número de informações sobre determinado conteúdo, a fim de se trazer mais conhecimento do assunto em pauta (BASTOS, 2009).

Com base na fundamentação teórica, este trabalho foi iniciado com a realização de uma pesquisa bibliográfica em artigos de periódicos e anais de congressos através do Portal Capes, *Scopus* e *Web of Science*, além de livros, dissertações e teses acerca da temática. Após o estudo realizado, foram preparados os fichamentos bibliográficos de forma a facilitar quais referências seriam utilizadas para complementar os conhecimentos sobre esses assuntos.

3.1 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

Para o desenvolvimento do aplicativo, no primeiro momento, foi definida sua estrutura por meio da prototipagem das telas e a estrutura funcional e operacional. Esta metodologia proporciona maior facilidade no processo de criação, fornecendo clareza no momento da construção do aplicativo.

No segundo momento, definiu-se os requisitos tecnológicos como plataforma de desenvolvimento do *software* proposto o sistema Android, motivado pelos números apontados na literatura, e, por fim, o ambiente de programação Android Studio na versão 3.5. Uma das características da aplicação é que a mesma é compatível com a maioria dos dispositivos disponíveis no mercado, além de não requer muito espaço para instalação, o que não prejudica a sua utilização mesmo por dispositivos mais antigos.

Em relação aos endereços dos ecopontos, estes são obtidos em tempo real por meio de uma comunicação com a internet diretamente com o site da Prefeitura de São Paulo que disponibiliza os

dados, sendo os mesmos atualizados semanalmente.

3.1.1 INTERFACE DO APLICATIVO

A interface do aplicativo segue os padrões utilizados em dispositivos móveis, apresentando limpeza na visualização e facilidade de manuseio. A Figura 3 mostra a tela inicial do aplicativo.

FIGURA 3 – Tela inicial do aplicativo.

FONTE: Elaboração própria.

Na primeira execução da aplicação é solicitado ao usuário autorização para utilizar a localização do aparelho por GPS (*Global Position System*). Este recurso permite que o aplicativo possa realizar a localização do usuário e, a partir daí, mostrar os endereços nas proximidades.

3.1.2 MENU DE OPÇÕES

O aplicativo dispõe de um menu lateral, denominado *Sidebar*, que reúne pontos de acesso aos itens da aplicação, Figura 4.

FIGURA 4 – Fragmento do sistema de menus do aplicativo.

FONTE: Elaboração própria.

O item “Localização dos Ecopontos” é o primeiro e mais importante, uma vez que é ele quem permite realizar a localização. Já a opção “A Importância da Coleta” traz informações sobre a definição de coleta seletiva, agregando um conceito social ao aplicativo, Figura 5.

FIGURA 5 – Tela de informação sobre Coleta Seletiva.

FONTE: Elaboração própria.

3.1.3 FUNCIONAMENTO

Ao selecionar o item “Localização dos Ecopontos” é mostrada ao usuário uma tela com os locais em relação ao seu posicionamento. A Figura 6 mostra um exemplo, o qual foi acessado no centro da cidade de São Paulo, apresentando os diversos Ecopontos disponíveis em uma macrorregião.

FIGURA 6 – Funcionamento do aplicativo.

FONTE: Elaboração própria.

Utilizando o recurso de aumento ou redução de tela (*Zoom*) é possível aproximar os pontos em relação a posição atual do usuário.

3.1.4 TESTES

Foram realizadas cerca de 300 simulações por usuários distintos, os quais utilizaram 5 aparelhos de marcas, modelos e versões do sistema Android diferentes, em diferentes datas, horários e localidades na cidade de São Paulo.

Durante os testes o aplicativo não apresentou falhas ou erros que prejudicassem sua utilização. Entretanto, alguns pontos de melhoria foram observados pelos usuários como permitir a gravação de Ecopontos em uma lista de favoritos. Também foi sugerida a inclusão de uma opção para informar

qual o tipo de descarte realizado.

Após a publicação do aplicativo na loja da Google, Figura 7, o aplicativo já foi requisitado por usuários mais de 100 vezes, sem nenhum tipo de publicidade, ou seja, foi encontrado de forma orgânica.

FIGURA 7 – Estatísticas de *download* pelos usuários.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Atualizada	Tamanho	Instalações
3 de agosto de 2018	2,3M	100+
Versão atual	Requer Android	Classificação do conteúdo
1.0	6.0 ou superior	Classificação Livre
		Saiba mais
Permissões	Relatório	Oferecido por
Ver detalhes	Sinalizar como impróprio	Thiago Paulo de Maceda
Desenvolvedor		
thiagopmaceda@gmail.com		

FONTE: Google Play (2019)

Com base no número de instalações, é possível inferir que há interesse dos usuários sobre o tema, uma vez que um aplicativo com tais características foi procurado na loja da Google. A Figura 7 mostra ainda dados referentes aos requisitos para instalação, tamanho do aplicativo e número da versão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os procedimentos do desenvolvimento e testes foram encontrados problemas técnicos que levaram a correção de códigos na programação, além de sugestões dos usuários que propuseram melhorias ou alterações no leiaute do programa. Após as correções o aplicativo proveu as informações de forma correta, alinhando-se então com o objetivo deste trabalho.

Um dos pontos destacados pelos usuários foi a necessidade de incluir uma opção de realizar o

salvamento de Ecopontos favoritos de forma *offline*, sem a necessidade de uma conexão com a internet, uma vez que facilitaria a utilização. As observações são pertinentes e estão sendo implementadas na nova versão que apresentará outros recursos e maior abrangência de localização.

O aplicativo, em sua versão 1.0, pode ser adquirido de forma gratuita para o sistema Android na loja da *Google Play* (<https://play.google.com/store/apps/details?id=thiagopmaceda.ecopontossp>), com a denominação de “Ecopontos SP”.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho possibilitou analisar os aspectos relevantes sobre a questão da Coleta Seletiva de Lixo e as Políticas Públicas empregadas acerca da temática. Mediante tais análises, permitiu a construção do aplicativo, o qual atendeu aos requisitos propostos inicialmente, permitindo ao seu usuário realizar a localização dos ecopontos na cidade de São Paulo. É importante destacar que as regiões mais periféricas da cidade de São Paulo podem se beneficiar com o uso do recurso, fomentando o processo de reciclagem por meio de cooperativas.

As observações dos utilizadores e outras melhorias estão sendo implementadas em uma nova versão para expandir o mapeamento dos ecopontos para além da cidade de São Paulo, colaborando para o tratamento do lixo em todo o país. Ademais, está em andamento um projeto para o desenvolvimento de uma aplicação móvel sobre reciclagem de resíduos que permita a localização de cooperativas desta natureza, o que, na visão dos autores, poderá trazer muitos benefícios na questão da inclusão social e melhoria das Políticas Públicas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Universidade Nove de Julho/SP e a FATEC Ferraz de Vasconcelos/SP pela utilização dos laboratórios para a construção do aplicativo e demais tarefas pertinentes ao projeto.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, V. F. As políticas públicas de coleta seletiva no município do Rio de Janeiro: Onde e como estão as cooperativas de catadores de materiais recicláveis? **Revista de Administração Pública**, v. 49, n. 1, p. 141-164, 2015.

BASTOS, R. L. **Ciências humanas e complexidades**: Projetos, métodos e técnicas de pesquisa. O caos, a nova ciência. 2a edição. ed. Rio de Janeiro: e-Papers, 2009.

CIRIBELLI, M. C. **Como elaborar uma dissertação de mestrado através da pesquisa científica**. Rio de Janeiro: 7Letras, 2003.

GUARDABASSIO, E. V.; PEREIRA, R. S.; AMORIM, W. A. C. Geração de Trabalho e Renda por Meio do Cooperativismo. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, Universidade Nove de Julho, v. 6, n. 1, p. 40-54, 2017.

JACOBI, P. R. **Gestão compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: inovação com inclusão social**. São Paulo: Annablume, 2006. 164 p.

LEÃO, C. F.; ISATTO, E. L.; FORMOSO, C. T. Proposta de modelo para controle integrado da produção e da qualidade com apoio da computação móvel. **Ambiente Construído**, FapUNIFESP (SciELO), v. 16, n. 4, p.109-124, dez. 2016.

PIRES, V. C.; TRAJANO, C. C.; SOUSA, M. A. A. Incubação de Cooperativas de Reciclagem para suporte jurídico, contábil e administrativo sob a ótica da Economia Solidária. In: 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, 2017, Maringá. **Anais...** Maringá: Proex/Unila, 2017. p. 771 - 776.

RAMPAZZO, L. **Metodologia Científica Para alunos de graduação e pós-graduação**. 3ª. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

RIBEIRO, H.; BESEN, G. R. Panorama da Coleta Seletiva no Brasil: desafios e perspectivas a partir de três estudos de caso. **Interfacehs: Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente**, São Paulo, v. 4, n. 2, p.2-18, ago. 2007.

RODRIGUES, P. H. B. **Coleta Seletiva no Distrito Federal: um Estudo de Caso das Regiões Administrativas do Varjão e Candangolândia**. 2016. 48 f. Monografia (Especialização) - Curso de Análise Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Centro Universitário de Brasília (UniCEUB /ICPD), Brasília, 2016.

SILVA, F. B.; MILIAN, L. B. **Ecopontos como Contribuição para a Coleta Seletiva em Ponta Grossa**. 2016. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Instituição de Ensino Superior Sant'Ana, Ponta Grossa, 2016.

SILVA, P. L. et al. Dificuldades Enfrentadas no Cotidiano de Trabalho em Cooperativas de Triagem de Material Reciclável. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, Florianópolis, v. 7, n. 2, p.355-369, jun. 2018.

STAS, StatCounter Global. "Statcounter global stats." (2019).

TRIGUEIRO, A. **Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação**. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2005. 302 p.

VIDAL, L. P; MAIA; J. S. A importância da coleta seletiva para o meio ambiente. *Revista Hórus*. v. 3, n. 1, 46-60, 2017.